

GIMNASTIKANING PEDAGOGIK AHAMIYATI

Axmedov G‘ayratjon Qosimovich

Andijon davlat universiteti Fakultetlararo

jismoniy tarbiya va sport kafedrası katta o‘qituvchisi

Gimnastika bilan shug‘ullanuvchilar milliy g‘oyaviylik va onglilik ruhida, aktivlik va mehnatga ijodiy munosabatda bo‘lish ruhida tarbiya topadilar, mashg‘ulotlarning qat‘iy bir tartibda bo‘lishi, ta‘lim berish jarayonini shug‘ullanuvchilarning maksimal aktivligida tashkil etish - bularning hammasi ularni intizomli qiladi, jismoniy tarbiya jarayoniga e‘tibor bilan qarashga odatlantiradi.

Nihoyat, gimnastika aqliy ta‘lim bilan jismoniy tarbiya birligining yorqin namunasidir. Gimnastikada qo‘llaniladigan uslublar shug‘ullanuvchilarning intellektual faoliyati aktivligini rag‘batlantirish imkonini beradi, markaziy asab tizimining moyilligini, uning muskul faoliyatining turli holatlariga moslasha olish qobiliyatini shakllantirishga yordam beradi.

O‘zbekistonda jismoniy tarbiya o‘zaro aloqador turli yo‘nalishda amalga oshiriladi. Bulardan biri umumtayorlov yo‘nalishi bo‘lsa, ikkinchisi ixtisoslashgan amaliy (kasb-hunar amaliy, harbiy amaliy va sport amaliy) yo‘nalishdir. Gimnastikaning vositalari, uning mashg‘ulotni tashkil etishdagi uslub va usullari har yo‘nalishlarida ham keng qo‘llaniladi. Yuqorida qayd etib o‘tganimizdek, gimnastikaning o‘ta ta‘sirchanligi boshlang‘ich jismoniy tarbiya bosqichlarida, insonning jismoniy qobiliyatlarini har tomonlama va garmonik rivojlantirish poydevori yaratilayotgan vaqtda namoyon bo‘ladi. Gimnastikaning bu asosiy funksiyasi uning ko‘p asrlik taraqqiyot tarihi mobaynida shakllandi va qaror topdi, bu uning jismoniy tarbiyaning ko‘p tomonlama mazmunidagi aniq vazifasini tashkil etadi. Gimnastika mashqlarining hilma-hilligini hisobga olgan holda ta‘sir etishi qat‘iy bir tartibda olib borilsa, ular kishi organizmining ayrim tizimlariga tanlab va alohida

bug'implariga ta'sir ko'rsatadi bu esa gimnastikadan jismoniy tarbiyaning amaliy ixtisoslashgan formalaridan foydalanishni belgilab beradi.

Gimnastika-pedagogik intizom xisoblanib, uning mazmuni, nazariyasi, tarixi, o'qitish usullari va tadqiqot sohasi mavjud.

Gimnastika mazmuni unga o'quvchilar jismoniy tarbiyasining vosita va usullariga xos. Ular yuqorida umumiy ko'rinishda bayon etilgan bo'lib, quyidagi boblarda batafsilroq bayon etilgan.

Gimnastika pedagogik intizom sifatida o'qituvchiga o'ziga xos talablarni qo'yadi. Uning salomatligi, ta'lim-tarbiya imkoniyatlari, tarixini yaxshi bilishi; gimnastika terminologiyasidan foydalana olishi, mashg'ulotlarda mumkin bo'lgan shikastlanishlarning oldini olishni, jismoniy va psixologik yuklamani ta'minlay olishi; gimnastikaning turli shakllarini, ayniqsa, darsni o'tkazish, o'qitish usullarini yaxshi boshqarishi kerak; gimnastika mashqlarini sport, boshqa sport fanlari, mehnat, harbiy-amaliy harakat va boshqalar kabi gimnastikani muvaffaqiyatli egallash uchun zarur bo'lgan psixomotor qobiliyatlarni o'rganish (baholash) va rivojlantirish uchun qo'llay olishi.

Eng samarali gimnastika mashqlarini, ularni bajarish usullarini, musiqa jo'rligini tanlay bilish, ijroni tiklash, darslarga qiziqishni oshirish, so'zlarni diqqat bilan tanlash, fikrlarni to'g'ri shakllantirish va ularni aniq, tushunarli va hissiy ifodalash uchun o'qituvchida mavjud vositalardan foydalanish muhimdir.

Gimnastika mashqlarini mexanikasi va biomexanikasi, mushaklarning qisqarishi biokimyosi, anatomiya, fiziologiya, psixologiya, pedagogika va ularni o'qitish va ta'lim jarayonida qo'llay olish uchun gimnastikani muvaffaqiyatli o'rgatish uchun nafaqat uning mazmunini yaxshi bilish, vosita va uslublarga ega bo'lish kerak.

Gimnastika mashqlarini o'rgatish gimnastika mashg'ulotlarida asosiy o'rinda turadi, hozirgi vaqtda o'quvchilarda vatanparvarlik hissi, o'z faoliyatiga ijodiy yondashish, shuningdek belgilangan intizom hamda ahloq kodeksi printsiplariga muvofiq hatti harakat normalariga qat'iy rioya qilish hislari tarbiyalanadi. SHunday qilib, gimnastika o'sib

kelayotgan avlodga ta'lim va tarbiya berish sistemasidagi pedagogik ilm sohasi, o'tilishi shart bo'lgan o'quv darsi hisoblanadi. Dars sifatida u maktablarda, o'rta mahsus o'quv yurtlari va oliy o'quv yurtlarida o'qitiladi. Biz o'zida ma'naviy boylikni, ahloqiy poklikni va jismoniy kamolotni garmonik holda mujassamlashtirgan yangi odamni tarbiyalashimiz kerak.

Ilmiy soha sifatida gimnastika jismoniy tarbiya haqidagi fanni gimnastikaga xos bo'lgan vositalar, metodlar va mashg'ulot uyushtirish formalari yordamida odamning jismoniy rivojlanishi va kamol topishi qonuniyatlarini o'rganuvchi bo'lagidir. Sohada olib boriladigan ilmiy tadqiqot ishlarida ko'proq pedagogik, fiziologik, biomehanik va matematik tadqiqot metodlari qo'llaniladi.

Gimnastika – ilmiy amaliy sohadir. Uning nazariyasi, tarixi, dars berish metodikasi, mashg'ulot uyushtirishdagi tipik vosita formalari bor.

Gimnastika nazariyasi gimnastika faninig mohiyati va mazmuniga, uning maqsadi va vazifalariga, jismoniy tarbiya sistemasidagi gimnastikaning o'рни va ahamiyatiga va hokazolariga dahldor masalalarni ishlab chiqadi. Gimnastika kursida o'rganilgan barcha mavzular bo'yicha ilmiy-uslubiy ishlar olib borilmoqda.

Gimnastika tarixi jamiyat, madaniyat va jismoniy madaniyat rivojlanishining umumiy qonuniyatlariga asoslangan holda rivojlanishining asosiy bosqichlarini ochib beradi.

Gimnastikadan dars berish metodikasi bo'limida esa ta'lim tarbiyaning umumiy asoslari (*gimnastika uning alohida turlari va mashq guruhlariga qo'llanilishi mumkin bo'lgan*), turli kontingentlar bilan mashg'ulot uyushtirish metod va priyomlari va hokazolari qarab chiqiladi.

Amaliy mashg'ulotlar har tomonlama jismoniy rivojlanish va maxsus jismoniy hislatlarni takomillashtirish, gimnastika mashqlari tehnikasini bilib olishga, shuningdek professional pedagogik ko'nikma va malakalarni ortirishga qaratilgan bo'ladi.

Gimnastikaning ta'limiy ahamiyati. O'quv topshiriqlari aniq taqsimlanishining shartliligi, harakatlar analizi va sintezining keng ishlatilishi o'rganilgan harakat

faoliyatlarining hilma-hil ijro variantlarida murakkablashtirilishi, harakatlarni cheksiz kombinatsiyalash, forma va koordinatsiya jihatidan hilma-hil bo‘lgan juda ko‘p jismoniy mashqlarni o‘rganish bularning hammasi shug‘ullanuvchilarga o‘zlarining harakat imkoniyatlarini baholashni va harakat faoliyati umumiy qonuniyatlarini aniqlab olishni o‘rganish imkonini beradi.

Gimnastika insonni estetik tarbiyalashning samarali vositasi hisoblanadi. Gimnastika mashqlarini ijro etish texnikasining gimnastikaga hos uslub talab qiladigan darajada mukammal bo‘lishi uchun harakatlar ravon va ifodali bo‘lishi, ijrochining harakatlari o‘ziga yarashadigan, nafis bo‘lishi kerak. Gimnastika bilan shug‘ullanish natijasida kelishgan qaddi-qomatga ega bo‘linadi, gavda to‘zilishidagi nuqsonlar tuziladi, gavdaning ayrim bo‘g‘inlari taraqqiyotida ham, umuman gavda taraqqiyotida ham juda yaxshi mutanosiblikka erishiladi.

Gimnastika musiqa, tasviriy san’at, xoreografiya va teatr bilan chambarchas bog‘liq. Bu aloqa qoyilmaqom uning ishtirokchilari va tomoshabinlar Moskvada XXII yozgi Olimpiada (1980) namoyish etildi, ochilish va yopilish marosimlarida bir ajoyib taassurot koldirdi.

Foydalaningan adabiyotlar:

1. Lebedihina T.M. Gimnastika: o‘qitish nazariyasi va metodikasi. /jism.madaniyat inst-lari talabalari uchun ukuv kullanma/ Ural 2017. - 112 p.
2. Palyga V.D. Gimnastika: jismoniy tarbiya ped.instituti talabalari uchun darslik, Moskva. 1982. 288 p.
3. Morgunova I. I. Gimnastika. kasb-hunar kollejlari uchun o‘quv qo‘llanma. Toshkent - "Ilm zie" - 2010. 310 p.
4. Brykin A.T. Gimnastika: sport kolledjlari uchun darslik. / A.T.Brykin., V.M.Smolevskiy. 1985 yil. Moskva. FIS: 368 p.
5. Orlov L.P. Gimnastika: Jism.madaniyat instituti uchun darslik. Moskva. 1958 yil FIS. 624 p.